

Adhärenz bei der Behandlung von Psoriasis: Ergebnisse der "PsoBarrier EU"-Studie in vier europäischen Ländern

Anna Langenbruch¹, Ihno Kessens¹, Matthias Augustin¹

¹Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen (IVDP), Hamburg, Deutschland

Hintergrund:

Kontrollierte Studien zeigen, dass bei der Behandlung der Psoriasis Maßnahmen der Prävention inklusive Lebensstiländerungen zu besseren Ergebnissen führen (Madden et al, 2020). Vor diesem Hintergrund sollten Behandler*innen die klinischen Leitlinien befolgen und Patient*innen sich an Empfehlungen zur Therapie und zum Gesundheitsverhalten orientieren.

Zielsetzung:

Ziel der "PsoBarrier EU"-Studie war es, Barrieren für eine leitlinienbasierte Psoriasis-Versorgung in vier europäischen Ländern zu identifizieren (Langenbruch et al, 2023). Ein Thema war dabei das Ausmaß der therapiebezogenen Adhärenz und der Präventionsmaßnahmen.

Methoden:

Die Barrieren und die Qualität der Gesundheitsversorgung wurden in einer multizentrischen Querschnittsstudie aus Patient*innenperspektive untersucht. Dabei nahmen 29 dermatologische Zentren aus Deutschland, 9 aus Polen, 5 aus Dänemark und 6 aus Spanien teil.

Ergebnisse:

Insgesamt wurden 511 Patient*innen aus Polen, 497 aus Deutschland (D), 161 aus Dänemark (DK) und 135 aus Spanien (ESP) befragt. Der Anteil an weiblichen Teilnehmenden lag zwischen 31,4% (DK) und 41,4% (D). Der Anteil der Patient*innen, die angaben Diabetes Typ2 zu haben, lag zwischen 5,5% (D) und 12,7% (ESP). Eine Ernährungsberatung in der dermatologischen Praxis erhalten zu haben, gaben zwischen 18,9% (DK) und 65,7% (ESP) an. Empfehlungen zu Lebensstiländerungen wurden von 34% (DK) bis 52,3% (ESP) der Patient*innen nach eigener Einschätzung umfassend umgesetzt. Immer bis eher regelmäßig die Psoriasis-Medikamente anzuwenden gaben 80,6% (PL) 84,2%(ESP), 89,1% (D) 92,7% (DK) an. Die Übereinstimmung zwischen der dichotomisierten ärztlichen und patientenseitigen Einschätzung der Therapietreue der Patient*innen war gering (Kappa <0,1).

Patient*innen, die ihre eigene Therapietreue als hoch einschätzten, hatten weniger Lebensqualitätseinschränkungen, zeigten seltener eine Nagelbeteiligung, gaben häufiger an, der Behandlungsverlauf werde ärztlicherseits gemessen, fühlten sich besser aufgeklärt über Therapieoptionen und berichteten von längeren Wartezeiten auf den Termin. Die Dermatolog*innen schätzten Frauen häufiger als therapietreu ein, während es in der Selbsteinschätzung keinen genderbezogenen Unterschied gab.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

In Bezug auf die eingeschätzte Adhärenz der Patient*innen gab es Unterschiede zwischen Ländern, zwischen Ärzt*innen und ihren Patient*innen und zwischen der Art der Intervention. Bezüglich der Therapie wird die Adhärenz höher eingeschätzt als in Bezug auf Lebensstiländerungen. Hier scheint noch Aufklärungsbedarf zu bestehen. Die Diskrepanz in der Einschätzung von Ärzt*innen und Patient*innen könnte darauf hinweisen, dass es sich lohnt die Therapietreue zu thematisieren statt sie als gegeben anzunehmen.

Quellenangaben:

Madden SK, Flanagan KL, Jones G. How lifestyle factors and their associated pathogenetic mechanisms impact psoriasis. Clin Nutr. 2020 Apr;39(4):1026-1040.

Langenbruch A, Mohr N, Andrees V, Kessens I, Reich A, Czarnecka-Operacz M, Puig L, Dauden E, Iversen L, Augustin M. PsoBarrier EU study: a Multicentre, Cross-sectional Survey Investigating the Quality of Psoriasis Care in Four European Countries. Acta Derm Venereol. 2023 Aug 31;103:adv6532.